

sp

sociální práce sociálna práca

nabízíme spojení teorie s praxí
ponúkame spojenie teórie s praxou

Sociální práce a uprchlická krize

5

2024

ročník 24

vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci,
Evropský výzkumný institut sociální práce OU
a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci

Sociální práce / Sociálna práca

Czech and Slovak Social Work

Recenzovaný odborný časopis

Šéfredaktor / Editor-in-chief:

Lichner Vladimír, P. J. Safarik Univerzity in Kosice, Slovakia

Zástupci šéfredaktora / Deputy to the Editor-in-chief:

Littlechild, Brian, University of Hertfordshire, United Kingdom

Mikulcova, Katerina, University of Ostrava, Czech Republic

Výkonná redaktorka / Managing editor:

Vondrova, Vladislava, Czech Republic

Redakční rada / Editorial Board

Baum, Detlef, Hochschule Koblenz, Germany

Botek, Ondrej, University of Trnava, Slovakia

Gojova, Alice, University of Ostrava, Czech Republic

Gulczyńska, Anita, University of Lodz, Poland

Hämäläinen, Juha, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland

Hora, Ondřej, Masaryk University, Czech Republic

Chrenková, Monika, University of Ostrava, Czech Republic

Chytil, Oldrich, University of Ostrava, Czech Republic

Janebová, Radka, University of Hradec Králové, Czech Republic

Jovelin, Emmanuel, Conservatoire Nationale des Arts et Métiers, France

Kozubik, Michal, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Lichner Vladimír, P. J. Safarik Univerzity in Kosice, Slovakia

Lovasova, Sona, P. J. Safarik University in Kosice, Slovakia

Matel, Andrej, University of Presov, Slovakia

Matulayova, Tatiana, Palacky University, Czech Republic

Metteri, Anna, University of Tampere, Finland

Michkova, Adela, University of Pardubice, Czech Republic

Mills, Karen, University of Hertfordshire, United Kingdom

Montgomery, Arlene, University of Texas at Austin, Texas, USA

Musil, Libor, Masaryk University, Czech Republic

Pazlarova, Hana, Charles University, Czech Republic

Poklembova, Zuzana, University of Presov, Slovakia

Savmochova, Michaela, Matej Bel University, Slovakia

Slana, Miriam, University of Trnava, Slovakia

Stankova, Zuzana, University of Ostrava, Czech Republic

Tyrdon, Miroslav, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Vackova, Jitka, University of South Bohemia, Czech Republic

Vychází 6x ročně / The Journal is published 6 times per year (4 times in Czech and Slovak, 2 times in English)

ISSN 1213-6204 (Print), ISSN 1805-885X (Online)

Evidenční číslo MK ČR / Registration Number of the Ministry of Culture: MK ČR E 13795

Evidenčné číslo pre periodickú tlač s názvom „Sociálna práca | Sociální práce“ je EV 6088/22/PT.

Evidenčné číslo pre elektronickú periodickú publikáciu s názvom „Sociálna práca | Sociální práce | Czech and Slovak Social Work“ je EV 276/24/EPP.

Číslo vyšlo 30. listopadu 2024 / This issue was published on 30th November 2024

Editor čísla / Issue Editors:

Mikulcova, Katerina, University of Ostrava, Czech Republic

Vydává / Published by:

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Joštova 10, 602 00 Brno, IČO: 49465619

Evropský výzkumný institut sociální práce OU, Československá 16, 702 00 Ostrava

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 37846591

Korektura / Proofreading: Vilem Kmunicek, Kristýna Kohoutová

Grafická úprava / Layout: Radovan Goj (www.goj.cz)

Tisk / Print: Printo, spol. s r. o. (www.printo.cz)

Webové stránky časopisu / Journal Website: www.socialniprace.cz

Editorial	3
Stati	
Eva Dohnalová Faktory ovlivňující připravenost měst realizovat integrační politiku cizinců	5
Veronika Racko „Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že se z té izolace zblázním“: Žitá zkušenost uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny s osamělostí	22
Věra Malík Holasová Online vzdělávací supervize studentů a studentek sociální práce	32
Marie Jelínková, Ina Avramioti Ukrajinské koordinátorky v Česku	49
Helena Machulová Specifický přístup ke zkušenosti v etice ctností a její význam pro sociální práci	64
Michaela Veselá Hiekischová, Karolína Dobiášová, Jolana Kopsa Těšinová Tísňové péče pro seniory v České republice: identifikace procesu zavádění i průběhu realizace	75
Ivo Müller Osobnostní determinanty charakterizující populaci lidí bez domova v Přístavech: Které potřeby sdílejí zaměstnanci s uživateli a ve kterých se odlišují?	93
Recenze knihy: Alena Hricová, Stanislav Ondrášek, David Urban. Metodologie v sociální práci.	110
Online prakticko-publicistická část časopisu	112
Zaměření příštího čísla	113
Naše poslání a cíle	115

Editorial	3
-----------------	---

Articles

Eva Dohnalová Factors Influencing the Readiness of Cities to Implement the Integration Policy of Foreigners	5
--	---

Veronika Racko „There Were Times when I Thought I Was Going to Go Mad from the Isolation“: the Lived Experience of Loneliness of Refugees from Ukraine	22
--	----

Věra Malík Holasová Online Educational Supervision of Social Work Students	32
---	----

Marie Jelínková, Ina Avramioti Ukrainian Coordinators in Czechia	49
---	----

Helena Machulová Specific Approach to Experience in Virtue Ethics and its Importance for Social Work	64
---	----

Michaela Veselá Hiekischová, Karolína Dobiášová, Jolana Kopsa Těšínová Telecare/social Alarm for the Elderly in the Czech Republic: Identification of the Implementation Process	75
--	----

Ivo Müller Personality Determinants Typical of Homeless People Housed at “Přístav” Facilities: Which Needs Are Shared by Both Employees and Clients, and Which Set Them Apart?	93
--	----

Book Review	110
--------------------------	------------

Online Practical-Journalistic Part of the Journal	112
--	------------

Next Issue Focus	113
-------------------------------	------------

Our Mission	115
--------------------------	------------

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
motivací pro tvorbu tohoto čísla časopisu Sociální práce/Sociálna práca byla snaha reflektovat uprchlickou krizi v kontextech sociální práce. Uprchlická krize související s válečným konfliktem na Ukrajině zastihla českou a slovenskou laickou i odbornou veřejnost zcela nepřipravenou nutností čelit takto obrovské výzvě pro solidaritu s lidmi utíkajícími ze své země před válkou. V (české a slovenské) společnosti se zvedla dosud nevídaná vlna podpory, vzájemnosti a touhy pomoci uprchlíkům. Počáteční příliv solidarity se ovšem postupně, s trvajícím konfliktem, vyčerpával. Číslo tak přináší unikátní pohled na praxe sociální práce v době uprchlické krize, který reflektuje nejen pomoc a podporu poskytovanou lidem uprchlým z Ukrajiny, ale také oblasti, v níž se sociální práce v kontextu uprchlické krize dále rozvíjela.

Akademickou část otevírá text Evy Dohnalové *Faktory ovlivňující připravenost měst realizovat integrační politiku cizinců*, jehož cílem je odpovědět na otázku, jaké faktory ovlivňují připravenost a možnosti měst realizovat vlastní integrační politiku. Text vyzdvihuje roli sociálních odborů městských úřadů v integrační politice měst a interkulturní kompetentnost sociálních pracovníků městských úřadů jako zásadní podmínku úspěšné politiky integrace města. Navazuje text Veroniky Racko reflektující individuální žitou zkušenost uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny: „*Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že se z té izolace zblázním*“: *Žitá zkušenost uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny s osamělostí*. Centrálním zjištěním textu je rostoucí význam tématu osamělosti u osob uprchlých z Ukrajiny a návrhy na implementaci intervencí sociální práce vztažených k tomuto fenoménu. Následuje text reflektující možnosti a limity online vzdělávací supervize v sociální práci *Online vzdělávací supervize studentů a studentek sociální práce* Věry Malík Holasové, jež konstatuje, že online vzdělávací supervize je legitimním nástrojem profesního rozvoje studentů a studentek sociální práce, ale má své limity. Ke zvýšení její kvality se mohou vzdělavatelé zaměřit na rozvoj digitálních kompetencí aktérů, standardy online vzdělávací supervize, technickou infrastrukturu aj. Text *Ukrajinské koordinátorky v Česku* Marie Jelínkové a Iny Avramiotti přibližuje roli tzv. ukrajinských koordinátorek, aktivních Ukrajinek, které v různých oblastech vykonávaly interkulturní, terénní a/či sociální práci s ukrajinskými nucenými migranty. Článek poukazuje na vysoce pozitivní vliv etablovaných organizací pracujících s migranty, vzniklou informační a další podporu i existenci potřebných školení (např. k interkulturní práci). Další text akademické části čísla autorky Heleny Machulové *Specifický přístup ke zkušenosti v etice ctností a její význam pro sociální práci* upozorňuje na význam zkušenosti nejen v sociální práci samotné, ale zejména v jejích etických aspektech, nejvíce pak v kontextu etiky ctností. Text podtrhuje, že rozpracování etiky ctností v rámci sociální práce může pomoci již při formování sociálních pracovníků v rámci graduálního vzdělávání, ale může pokračovat i dále v rámci vzdělávání celoživotního. Akademickou část čísla uzavírá text autorského kolektivu Michaely Veselé Hiekischové, Karolíny Dobiášové a Jolany Kopsa Těšinové *Tísňové péče pro seniory v České republice: identifikace procesu zavádění i průběhu realizace*, který reflektuje design a implementaci systému tísňové péče v České republice. Posledním textem akademické části časopisu je text Ivo Müllera s názvem *Osobnostní determinanty charakterizující*

populaci lidí bez domova v Přístavech: Které potřeby sdílejí zaměstnanci s uživateli a ve kterých se odlišují?, který poskytuje čtenářům referenční rámec pro interakce sociálního pracovníka s uživateli při mapování a uspokojování jejich individuálních potřeb, konkrétně umožňují selektivně cílit proces individuálního plánování.

Publicistická část čísla nabízí následující reflexe (pro praxi): *Reflektování sociální práce k uprchlické krizi pohledem sociálního pracovníka na obecním úřadě* (Hana Pavezková), *Podpora Ukrajiny očima sociálního pracovníka v první linii* (Lenka Janošková) a *Uprchlická vlna z pohledu lokální nestátní neziskové organizace* (Lenka Malíčková, Jana Rozehnalová) a *Uplatňování case managementu v sociální práci s uprchlíky na obcích* (Hana Pavezková). Publicistická část časopisu rovněž zpracovává téma *Obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování v době uprchlické krize* a *Potřeby ukrajinských matek s dětmi ve vztahu k participaci na trhu práce* autorek Ekateriny Vasilchenko a Markéty Hronkové.

Těší mě pestrost příspěvků a inspirací a přeji všem podnětné čtení.

Kateřina Mikulcová,
editorka čísla

Inzerce

REMEDIUM
PRAHA

5. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

TRAUMA: ZRANĚNÍ – POSÍLENÍ – POSELSTVÍ

Mapování práce s traumatizujícími situacemi na poli krizových pracovišť.
Proměny v reakci na pandemickou zkušenost, na blízké válečné konflikty, na tragickou událost 21. prosince.

12.–13. listopadu 2024
Kongresové centrum Olšanka

Pod záštitou starosty Městské části Praha 3
Mgr. Michala Vronského

Praha /||

Děkujeme za finanční podporu
Magistrátu hlavního města Prahy

Ukrajinské koordinátorky v Česku¹

Ukrainian Coordinators in Czechia

Přijato k publikaci 24. 10. 2024

Marie Jelínková, Ina Avramiotti

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.² působí na Katedře veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd. Dlouhodobě se zaměřuje na situaci migrantů v ČR a analýzu migračních a integračních politik v Česku z perspektivy víceúrovňového vládnutí. V roce 2022 vydala certifikovanou Metodiku terénní sociální práce s migranty.

Mgr. Ina Avramiotti³ dlouhodobě působí na pozici terénní pracovnice s migranty, spolupracuje jak s významnými českými migračními organizacemi, tak s řadou obcí. Věnuje se rovněž interkulturní práci s migranty a příležitostně působí jako lektorka. Podílela se na vzniku Metodiky terénní sociální práce s migranty.

Abstrakt

CÍLE: Článek přibližuje roli tzv. ukrajinských koordinátorek, aktivních Ukrajinek, které v různých oblastech vykonávaly interkulturní, terénní a/či sociální práci s ukrajinskými nucenými migranty. Článek přibližuje náplň a obsah práce této specifické profese i výzvy, kterým koordinátorky čelily. **TEORETICKÁ VÝCHODISKA:** Studie je ukotvena v perspektivě komunitní terénní práce, kterou rozumíme komunitně orientovanou činnost prováděnou s cílem kontaktovat jednotlivce nebo skupiny z určité cílové populace, které nejsou účinně kontaktovány nebo osloveny stávajícími službami. **METODY:** Studie stojí na kritické tematické analýze 15 polo-strukturovaných rozhovorů s ukrajinskými koordinátorkami. **VÝSLEDKY:** Analýza rozhovorů ukazuje, že ukrajinské koordinátorky velmi dobře odpovídaly na potřeby nucených uprchlíků, postupně se profesionalizovaly a těší je viditelné výsledky jejich práce. Většina z nich hůře odděluje svůj pracovní a soukromý život, za největší výzvu však pokládají nevhovující legislativu. **IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI:** Studie poukazuje na vysoce pozitivní vliv etablovaných organizací pracujících s migranty, vzniklou informační a další podporu i existenci potřebných školení (např. k interkulturní práci). V rozvoji tohoto sektoru je třeba pokračovat a pojmenovat, že zásadně přispěl ke zvládnutí příchodu půl milionu nucených ukrajinských migrantů do ČR.

Klíčová slova

Ukrajinci, nucená migrace, terénní práce, komunitní práce, ukrajinské koordinátorky

¹ Článek vznikl v rámci projektu *Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building (CoRe)*, který je financovaný z výzvy Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský. Sběr dat byl vznikl v rámci projektu *Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání (MINTE)*, který je financován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

² Kontakt: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, U křížce 8, Praha 5 Jinonice, 158 00; marie.jelinkova@fsv.cuni.cz

³ Kontakt: ina.avramiotti@gmail.com

Abstract

OBJECTIVES: The article presents the role of the so-called Ukrainian coordinators, active Ukrainian women who have carried out intercultural, field and/or social work with Ukrainian forced migrants. The article outlines the scope and content of the work of this specific profession and the challenges faced by the coordinators. **THEORETICAL BASE:** The study is embedded in the perspective of community outreach work, which we understand as community-oriented activities carried out to contact individuals or groups from a specific target population who are not effectively contacted or reached by existing services. **METHODS:** The study is based on a critical thematic analysis of 15 semi-structured interviews with Ukrainian coordinators. **OUTCOMES:** Ukrainian coordinators have responded well to the needs of forced migrants, have become increasingly professional and are pleased with their work. Some find it difficult to separate work and private life, but they consider inadequate legislation as the biggest challenge. **SOCIAL WORK IMPLICATIONS:** The study points to the positive impact of organisations working with migrants, the information and other support that has been provided, including the existence of necessary training (e.g. on intercultural work). The development of the migrant-focused sector should be continued, and its contribution to the successful reception of half a million Ukrainian forced migrants should be recognized.

Keywords

Ukrainians, forced migration, fieldwork, community work, Ukrainian coordinators

ÚVOD

Poté, co byla Ukrajina v únoru 2022 napadena Ruskem, došlo k bezprecedentnímu nárůstu nucených migrantů, kteří našli útočiště i v České republice (ČR). Ta, stejně jako jiné státy EU, umožnila ukrajinským uprchlíkům pobyt na základě institutu dočasné ochrany za poměrně příznivých podmínek: volného vstupu na trh práce, participace ve vzdělávacím systému, přístupu ke zdravotní péči a službám atp. I přestože následně došlo ke zpřísnění zprvu velmi vstřícných opatření a řada systémových problémů nebyla vyřešena (Jelínková, Tollarová, 2022), byla podpora ukrajinských uprchlíků ze strany státu i české společnosti velmi silná a i v roce 2023 se pohybovala kolem 50 % (STEM, 2023). V důsledku válečného konfliktu přišlo do České republiky přes půl milionu Ukrajinců, přičemž zhruba 380 000 v ČR zůstává dlouhodobě (KNOPM, 2024a). Oproti roku 2021, kdy bylo v české společnosti zhruba 6 % migrantů, tak během jednoho roku vzrostl počet migrantů na 11 % (ČSÚ, 2023). Prudký nárůst počtu migrantů s sebou přinesl zvýšený tlak na dostupnost služeb i nezbytnost s nově příchozími pracovat, komunikovat a reagovat na jejich potřeby.

Přestože česká integrační politika vůči migrantům patří v regionu střední a východní Evropy k těm rozvinutějším, je pro ni charakteristický slabý implementační mechanismus vytyčených cílů včetně absence většího zapojení lokální úrovně (Valentová, 2018). I tak ale v České republice ještě před příchodem ukrajinských nucených migrantů existovala integrační politika s krajskou strukturou regionálních integračních center a byly zde přítomny aktivní nevládní organizace pracující s migranty i obce, které se integraci migrantů dlouhodobě věnovaly (Zogata-Kusz, 2022). Ukrajina byla rovněž pro Českou republiku po řadu desetiletí klíčovou zdrojovou zemí migrace a v České republice bylo před rokem 2022 nezanedbatelné množství Ukrajinců se znalostí českého jazyka i prostředí (Drbohlav, 2015). Vystála situace i všechny tyto (a jistě i další) faktory vedly k tomu, že se v České republice po únoru 2022 vytvořila specifická a nepříliš jasně vymezená profese tzv. ukrajinských koordinátorek. Většinou se jednalo o dříve usazené Ukrajinky (výjimečně Ukrajince), které disponovaly znalostí českého jazyka a českého prostředí, popřípadě o aktivní Ukrajinky z řad nucených migrantů. Tyto aktivní Ukrajinky začaly většinou na dobrovolné bázi pomáhat nově

příchozím Ukrajincům a odpovídat na jejich potřeby. Obsah jejich práce se proměňoval, zpočátku se často jednalo o tlumočení, poskytování základních informací a krizovou pomoc, později se jednalo o specifitěji vymezené působení (např. péče o Ukrajince ubytované na větší ubytovně, koordinace ukrajinských dětí ve škole) či se obsah jejich práce přiblížil práci terénních (sociálních) pracovníků. V řadě případů se z dobrovolné činnosti stalo formální zaměstnání. Tento článek si proto klade za cíl odpovědět na otázku, jaká byla role ukrajinských koordinátorek v procesu přijímání, adaptace a integrace ukrajinských nucených migrantů a jaká byla specifika jejich práce. Článek se tak snaží zachytit tuto zcela unikátní profesi a přiblížit její obsah, příležitosti a výzvy perspektivou ukrajinských koordinátorek.

KONTEXT

Ukrajínští uprchlíci, přesněji držitelé dočasné ochrany, mají odlišné charakteristiky od uprchlických skupin, které přicházely na území Evropské unie (EU) po roce 2000 (Carrera, Ineli-Ciger, 2023). Od konce minulého století se jedná o první rozsáhlejší migraci z Evropy, která je navíc mnohonásobně větší než poslední evropská nucená migrace vyvolaná válkou v bývalé Jugoslávii v průběhu devadesátých let (Hradečná et al., 2016). Významnou roli zde sehrála daleko větší otevřenost vůči ukrajinským nuceným migrantům, kulturní blízkost a v případě mnoha států i jazyková příbuznost.

Přestože Česká republika nebyla na příchod takto vysokého počtu uprchlíků připravena, měla s ukrajinskými migranty značnou zkušenost. Jak uvádíme i výše, Ukrajina byla pro Českou republiku dlouhodobě nejvýraznější zdrojovou zemí migrantů. Na počátku roku 2022 žilo v České republice 196 000 Ukrajinců (ČSÚ, 2022). Přestože jejich demografické složení bylo odlišné (jednalo se převážně o muže a ženy ve středním věku, zatímco v rámci nucené migrace přicházely z Ukrajiny zejména ženy s dětmi (KNOPM, 2024b)), právě přátelé a známí, kteří měli zkušenosti s životem v České republice, byli jedním z klíčových důvodů, proč ukrajínští nucení migranti do České republiky směřovali (Jelínková et al., 2023). Místní vazby sehrály klíčový význam i v rámci české společnosti. Navázané kontakty a poměrně pozitivní obraz Ukrajinců v Česku (Leontiyeva, 2014) vedly nezřídka k větší ochotě přicházející Ukrajince ubytovat nebo jim nabídnout asistenci. Významnými a dosud nepříliš zmapovanými aktéry byly i ukrajinské drívce či nově vzniklé spolky (popřípadě neformální sdružení déle usazených aktivních Ukrajinců a Ukrajinek), které se snažily angažovat v příchodu a usazení se krajanů, a to včetně v článku zkoumaných ukrajinských koordinátorek.

Vliv předchozí primárně ekonomické ukrajinské migrace do ČR nebyl pouze pozitivní. K ukrajinským migrantům byly například vázány určité stereotypy (např. stereotyp popisující typického Ukrajince jako vysokoškoláka pracujícího na stavbě), které mimo jiné odrážely skutečnost zaměstnávání na pozicích, kde většinová populace dosáhla výrazně nižší úrovně dosaženého vzdělání (Jirka, Leontiyeva, 2022). Není tak náhodou, že jedním z palčivých problémů uplatnění ukrajinských nucených migrantů na českém trhu práce zůstalo nízké využití jejich kvalifikace (PAQ, 2023). Dalším faktorem byl výrazný rys ukrajinské migrace, kterým je zaměstnávání skrze zprostředkovatele, kteří migrantům obstarávají potřebné doklady, ubytování, stravování a případně služby a zároveň je zaměstnávají nebo jim zajišťují přísun zakázek. Tento způsob zaměstnávání, v prostředí ukrajinské migrace často nazývaný „klientským“ systémem, je často forma kvazi-legálního zprostředkování zaměstnání, kdy zprostředkovatel maximalizuje svůj zisk a vztah tak často nabyvá až formy vykořisťování migranta-pracovníka (Čermáková, Nekorjak, 2009; Rumpík, 2015). Ačkoli je tento fenomén mezi ukrajinskými migranty v České republice dlouhodobě značně rozšířený, jeho rozsah známý není (Leontiyeva et al., 2013).

Odhlédneme-li od faktorů dlouhodobé ukrajinské migrace v ČR směrem k dalším kontextuálním faktorům, které ovlivnily vznik pozice tzv. ukrajinských koordinátorek, je třeba zmínit vstřícné nastavení lokální úrovně ukrajinské uprchlíky přijmout a dostupnost (často méně přehledných) finančních zdrojů (Jelínková et al., 2023). Finanční zdroje, ze kterých bylo mezi lety 2022–2024

možné pokrýt práci tzv. ukrajinských koordinátorek, nejsou uspokojivě zmapovány. Poznatky z expertních rozhovorů⁴ však ukazují, že část z nich byla placena z národního dotačního titulu *Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni*, který vyhlášovalo Ministerstvo vnitra, a část pak z významné podpory UNICEF, kterou rozdělovala Správa uprchlických zařízení skrze Centra na podporu integrace cizinců. Významnou roli sehrály i prostředky ze sbírek, podpory škol a řady nadací a nevládních organizací (například Člověk v tísni, o. p. s.).

Z výsledků rozhovorů (viz dále) je pak patrné, že významným faktorem pro působení ukrajinských koordinátorek byly i aktivity nevládních organizací, obcí a integračních center, které buď přímo ukrajinské koordinátorky zaměstnávaly, nebo u kterých mohly ukrajinské koordinátorky absolvovat školení a získávat informace. Důležitou roli sehrály i organizace, které se zaměřily na vzdělávání ukrajinských koordinátorek, ať již v rámci specializovaných programů, nebo v rámci svých již dříve vytvořených aktivit, zejména se jedná o InBázi, o. s., a Mezinárodní organizaci pro migraci.

Sociální práce s migranty a ukrajinské koordinátorky

Z perspektivy sociální práce s migranty představují tzv. ukrajinské koordinátorky poměrně unikátní případ, a to z několika důvodů. Přestože působily mezi nucenými migranty, nelze na jejich práci snadno aplikovat znalosti sociální práce s uprchlíky (De Roo et al., 2016), neboť ukrajinští nucení migranti představují vysoce specifickou skupinu migrantů. Za prvé se nejedná o uprchlíky v právním slova smyslu, ale o držitele dočasné ochrany, kteří sice mají značné množství práv, ale nikoli takový rozsah včetně individuální asistence, jako je tomu u uznaných azylantů (Carrera, Ineli-Ciger, 2023). Za druhé, zejména státy s rozšířenější zkušeností s prací s uprchlíky poukazují na to, že přístupy, které si vytvořily vůči jiným skupinám nucených uprchlíků, nelze na Ukrajince aplikovat (Mickelsson, 2023). Z pohledu výrazně bližší kulturní (a v některých státech i jazykové) blízkosti to není překvapivé. Mickelsson (ibid.) v tomto ohledu poznamenává, že ukrajinští uprchlíci jsou odlišní od jiných uprchlíků také z pohledu demografických charakteristik, kultury a tradic. V další studii (Mickelsson, 2024) pak ukazuje, že jsou vnímáni jako kulturně a ekonomicky výkonnější, což vede i k odlišnému zacházení.

Podíváme-li se na existující literaturu k sociální práci a nucené migraci, zjistíme, že existující (rostoucí, ale stále poněkud sporá) literatura se zaměřuje převážně na uprchlíky (Robinson, 2014; Nash et al., 2006), obecněji pak na uprchlíky a migranty (Popescu, Libal, 2018; Käkälä, 2020), či na migranty ve specifických situacích (např. nezletilé bez doprovodu) (Evans et al., 2018). Rovněž ze strany českých expertů je tématu věnována menší, ale postupně rostoucí pozornost. Pionýrské a velmi dobře pojaté publikace se věnují tématu interkulturní práce a formování profese interkulturních pracovníků (Bejček, 2020; Dohnalová, 2020), stejně tak vznikla učebnice sociální práce s migranty (Dohnalová, 2012) či metodika terénní sociální práce s migranty (Jelínková, 2022).

Práce ukrajinských koordinátorek tak spadá na pomezí interkulturní práce, terénní (sociální) práce a částečně i dobrovolnické angažovanosti, přičemž hranice mezi těmito třemi perspektivami nemusely být často zřejmé a nezdědky splývaly. V České republice se tak spontánně a na pozadí výše zmíněných kontextuálních faktorů vyvinula unikátní a ne zcela jasně definovaná profese, která (ač často nekvalifikovaná) reagovala na potřeby nově příchozí skupiny a jejíž náplň práce se sice v průběhu času proměňovala, ale postupně se relativně ustálila.

KOMUNITNÍ TERÉNNÍ PRÁCE

Teoretickou perspektivu ukotvujeme v terénní práci v rámci komunit (*community based outreach work*, dále CBO). Terénní práce v rámci komunit je běžný a často používaný koncept občanské

⁴ Konkrétně se jedná o rozhovor s expertem z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a výše postaveným úředníkem Ministerstva vnitra.

a později i sociální práce v anglosaských zemích, ve kterých jsou, na rozdíl od kontinentální Evropy, pojem komunita a její funkce výrazně zažitější (Chenoweth, Stehlik, 2001). Práce s komunitami a v rámci nich bývá označována jako klíčová pro jejich podporu, posílení jejich postavení a resilienci (ibid.) Přestože se jedná o běžně používaný a dobře pochopitelný termín a mnoho organizací se hlásí k jeho realizaci, samotný koncept zůstává bez jednoznačné definice. Například Shin (2020) uvádí, že komunitní terénní práce poskytuje potřebné služby lidem v komunitách, které jsou socio-ekonomicky (či jinak) znevýhodněny. Jiné definice (Andersson, 2013; Roy et al., 2020) upozorňují, že se jedná o převážně sociální práci v komunitě, která je typická vysokou mírou důvěry, vztahem pracovníka s komunitou, otevřenou komunikací a velkou znalostí dané komunity. Shoda pak panuje na tom, že terénní komunitní práce bývá realizována tam, kde se cílová populace ke komunikaci s příslušnými institucemi či k využívání služeb z nejrůznějších důvodů nedostane. CBO se tedy do velké míry prolíná s mnoha charakteristikami terénní sociální práce s migranty (Jelínková, 2022) tak, jak je v některých aktivitách zaměřených na konkrétní skupiny migrantů pojímána v České republice. Ostatně Andersson (2013) v rámci diskuse vymezení různých konceptů terénní sociální práce ji definuje jako „komunitně orientovanou činnost prováděnou s cílem kontaktovat jednotlivce nebo skupiny z určité cílové populace, které nejsou účinně kontaktovány nebo osloveny stávajícími službami nebo tradičními kanály“ (Hartknoll et al., 1990 v Andersson, 2013:184). Podobně Roy et al. (2021) pracují s CBO jako se specifickou dimenzí terénní sociální práce s migranty a vnímají komunitní terénní pracovníky jako prostředníky mezi ulicí (tj. komunitou) a zdroji (např. službami). CBO je tedy specificky pojatá terénní sociální práce, která opakovaně probíhá v rámci těžko dosažitelné nebo specifické komunity (Vega et al., 2016), přičemž je zde velmi častá profílance na konkrétní migrantské komunity (ibid.).

Vzhledem k cílům trochu odlišné, ale stále častější se pak stává použití CBO v rámci zdravotnických programů u sociálně znevýhodněných skupin (Bonevski et al., 2014). Typicky je využíván v rámci léčebných či preventivních programů například mezi lidmi s HIV (Natarajan, 2016), mezi migranty bez oprávnění k pobytu, v zemích, kde nemohou čerpat zdravotní péči (Fête et al., 2019) nebo právě s ohledem na zajištění lékařské péče směrem k různě specifickým částem migrantské populace (Gosselin et al., 2020).

Literatura k CBO se pak bez výjimky shoduje na tom, že role komunitního terénního pracovníka závisí nejen na daném profesionálovi, jak svou roli plní, ale také na potřebách a kontextu jednotlivců, se kterými pracuje (Cofie et al., 2014; Roy et al., 2021). Charakteristickým rysem komunitního pracovníka pak je, že přestože pracuje často ve specifické oblasti a komunitě, musí být schopen flexibilní intervence a osobní angažovanosti (Andersson, 2013).

SBĚR DAT

Respondentky (ve vzorku máme pouze ženy) byly vybírány na základě toho, zda v období po napadení Ukrajiny v roce 2022 začaly vykonávat na území ČR práci, která svým obsahem odpovídá výše vymezené koordinační práci s ukrajinskými uprchlíky. Cílem bylo vyhledat ukrajinské koordinátorky, které na dané pozici působily déle než půl roku a u kterých se stala koordinační práce s ukrajinskými uprchlíky hlavní pracovní náplní. Skutečnost, zda a kdy se stala jejich aktivita finančně ohodnocenou, jsme nezohledňovaly, ve výsledném souboru nicméně byly všechny koordinátorky za práci finančně odměňovány, naprostá většina z nich pracovala na hlavní pracovní poměr a na plný úvazek. Rovněž v době rozhovoru všechny respondentky práci stále vykonávaly. K vyhledávání respondentek byly využity dvě strategie, první z nich byly osobní kontakty na několik koordinátorek, které autorky článku osobně znaly, od těchto kontaktů bylo dále pokračováno snowball metodou. Druhou ze strategií bylo využití kontaktů v několika nevládních organizacích, které pracují s migranty (např. Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., a InBáze, o. s.), a networkingových setkání (např. pražská Regionální poradní platforma, akce Mezinárodní organizace pro migraci) pro vyhledání dalších respondentek. Způsob sběru dat tak vedl k určitému

zabarvení: ve vzorku jsou nad-reprezentovány ukrajinské koordinátorky s vazbami na nevládní organizace, méně jsou zastoupeny koordinátorky z regionů.

Participantky výzkumu byly po oslovení seznámeny s cílem studie, anonymním charakterem výzkumu, možností účasti ve studii odvolat i možností vyžádat si přepsaný rozhovor. Jedna respondentka si přepsaný rozhovor vyžádala, žádná z výzkumu neodstoupila. Všechny respondentky daly ústní souhlas s účastí ve studii i s nahráním rozhovoru. Rozhovory byly realizovány jednou z autorek, a to jak v českém, tak v ruském (případně ukrajinském) jazyce. Některé respondentky preferovaly mluvit česky, ale v obtížnějších tématech prokládaly řeč ukrajinskými či ruskými výrazy. Všechny rozhovory byly následně přepsány do češtiny, ve které byly i analyzovány. Rozhovory probíhaly tváří v tvář a trvaly 30–50 minut. Realizovány byly mezi říjnem 2023 a únorem 2024. Vzorek tvořilo patnáct žen ve středním věku, jedna ve věku důchodovém. Dvanáct respondentek mělo předchozí zkušenost s pobytem v ČR, do ČR přišly v rozmezí 1996–2017 (viz tabulka níže). Pouze tři respondentky přišly do ČR po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2022. Žádná z respondentek před započítáním práce koordinátorky nepracovala v sociálních službách. Deset respondentek působilo v Praze, další respondentky působily v Karlových Varech, Hodoníně, Brně, Chebu a Litoměřicích. Třináct respondentek pracovalo na hlavní pracovní poměr, dvě na dohodu o pracovní činnosti. Čtyři respondentky byly zaměstnány obcí, deset v nevládních organizacích a dvě v integračním centru.

Tabulka 1: Informace o respondentkách

Resp.	Místo práce	Příchod do ČR	Zaměstnavatel	Pohl.	Název pozice	Forma zaměstnání a výše úvazku
1	Praha	2016	obec	F	Asistentka pomoci pro ukrajinské uprchlíky	HPP, 1.0
2	Praha	2007	NNO	F	Koordinátorka projektu	HPP, 1.0
3	Praha	2022	obec	F	Koordinátorka interkulturních pracovníků	DPČ 0.5
4	Praha	2008	obec	F	Asistentka hledání bydlení	HPP, 1.0
5	Karlovy Vary	2022	NNO	F	Terénní pracovníce	HPP, 1.0
6	Litoměřice	2003	NNO	F	Koordinátorka projektu	HPP, 1.0
7	Praha	1999	obec	F	Interkulturní pracovníce	HPP, 0.5
8	Praha	2008	NNO	F	Sociální pracovníce	HPP, 0.8
9	Praha	2010	NNO	F	Koordinátorka v adaptačně integrační skupině pro děti	HPP, 1.0
10	Praha	2017	NNO	F	Terénní pracovníce	HPP, 1.0
11	Praha	2022	NNO	F	Koordinátorka aktivit s cílovou skupinou uprchlíků	HPP, 1.0
12	Praha	2015	NNO	F	Pracovnice v sociálních službách	HPP, 1.0
13	Cheb	2003	NNO	F	Komunitní tlumočnice	DPČ
14	Hodonín	1996	integrační centrum	F	Case worker	HPP, 1.0
15	Brno	2022	integrační centrum	F	Terénní pracovníce	HPP, 1.0

ANALÝZA DAT

Studie využívá kvalitativní přístup a stojí na polostrukturovaných rozhovorech s ukrajinskými koordinátorkami. Zvolený přístup reflektuje explorativní charakter cílů studie. Data byla analyzována pomocí kritické, realisticky inspirované tematické analýzy (Wiltshire, Ronkainen, 2021), která kombinuje způsoby vyvozování závěrů (založené na datech, deduktivní, induktivní, abduktivní a zpětné). Přepsané rozhovory proto byly nejprve čteny induktivně, při tomto čtení

byla zaznamenána objevující se témata. Následně byly rozhovory opětovně přečteny a deduktivně analyzovány. Během deduktivní analýzy byly v rozhovorech dělány poznámky a značení, které určovaly, zda daný rozhovor zamítá, potvrzuje nebo představuje nová témata oproti tématům zaznačeným v induktivním čtení. Sledující přístup Wiltshire a Ronkainen (2021) jsme témata postupně zaznamenávaly v tabulce, kde každý respondent představoval jeden sloupec a vznikající témata jednotlivé řádky. Tabulka nám tak sloužila k tomu, abychom si ujasnily objevující se témata, jejich prevalenci a rozsah v rámci celého datového souboru. Tato tabulka sloužila i jako vodítko pro potenciální vzorce na základě dostupných kontextových informací (např. rozdíly pramenící z předchozího pracovního uplatnění v ČR, vliv vzdělání). V poslední fázi byla zaznamenána témata vyhodnocena. Témata, jejichž četnost byla malá (v daném vzorku zhruba 6 a méně výskytů), byla vyloučena a témata, kde se objevila obsahová příbuznost, byla sloučena do společného tématu. Do této studie pak byla zařazena všechna silně zastoupená témata.

VÝSLEDKY

Obsah práce

Přestože názvy pozic, na kterých ukrajinské koordinátorky pracovaly, se značně lišily (viz tabulka 1), náplň práce většiny koordinátorek byla podobná a převažovalo v ní (zejména ze začátku) tlumočení, doprovody na úřady (např. úřad práce) a doprovody do institucí (např. do nemocnic). Koordinátorky tak pomáhaly ukrajinským uprchlíkům s praktickými otázkami zapojení se do české společnosti: od pomoci se zápisem dětí do mateřské školy po pomoc s vyhledáváním bydlení. Časté bylo rovněž poskytování informací týkajících se práv a povinností v ČR, vzhledem k častým změnám legislativy pak ukrajinské koordinátorky trávily značnou část své práce vysvětlováním těchto změn.

Obsah práce se u většiny ukrajinských koordinátorek postupem času měnil. Přestože výše uvedené aktivity byly často potřeba i nadále, obsah práce se postupně více zaměřil na koordinaci. Běžnou se stala i rozsáhlejší koordinační aktivita, například zajišťování a koordinování kroužků pro děti, kurzů češtiny, aktivit pro seniory nebo i koordinování interakce mezi aktéry v dané lokalitě. Postupem času tlumočení a zajišťování materiální pomoci často přetrvalo, ale stalo se výrazně cílenějším, a přibýlo koordinačních a organizačních aktivit.

Určitě se měnila, protože práce se vždy odvíjí od potřeb uprchlíku. Na začátku to bylo skoro výhradně tlumočení anebo poskytnutí nějaké materiální pomoci (...) Pomoc nabízíme víc jednotlivcům než plošně (...). Ze začátku jsme jim také spíš poskytovali materiální pomoc, a teď jsou to kroužky, doučování. (R6)

Někdy se obsah práce ukrajinských koordinátorek skládal z více složek, některé koordinátorky pracovaly i na telefonickém poradenství, realizovaly online terén a podílely se i na fundraisingu. Pouze práce třech koordinátorek neprocházela žádnými většími změnami, typicky se jednalo o užší zaměření jejich pozice cílící například na vyhledání ubytování nebo na práci s konkrétně vymezenou skupinou ukrajinských uprchlíků (např. mladiství a jejich příprava na soběstačný život).

Přípravenost

Žádná z respondentek nepracovala dříve v sociálních službách. A přestože jejich vzdělání bylo velmi pestré (od lékařek po administrativní pracovnice), žádná z nich neměla vzdělání v sociální sféře a pouze jedna měla dávnou zkušenost s prací s dětmi. Ukrajinské koordinátorky se z nich staly většinou na základě jejich dobrovolnické aktivity, do které se pustily v reakci na příchod jejich krajanů.

Když začala válka, tak jsem přemýšlela, jak můžu být nápomocná. Dívala jsem se na internetu a zjistila jsem, že existuje takový program pomoci uprchlíků a oni hledali dobrovolníky. (...) hlásila jsem se jako tlumočnice. (R4)

...zapsala jsem se do tabulky jako dobrovolník (...) zavolal mi kolega, jestli to stále platí (...) poslal jsem CV, šla na pohovor a vzali mě. Takže vlastně jsem se k tomu dostala postupně přes tu dobrovolnickou práci. (R7)

Ne vždy ovšem byly cesty od dobrovolnictví k trvalejší práci tak přímé, běžné bylo i odpovídání na inzeráty nebo výzvy na sociálních sítích, na které ukrajinské koordinátorky zareagovaly.

Všechny respondentky se shodly na tom, že na práci koordinátorek nebyly připraveny. Všechny ale rozuměly tomu, že se jednalo o emergentní situaci, v rámci které se většina zapojených aktérů učila, co a jak dělat.

Vůbec [jsem nebyla připravená]. A vůbec jsem nevěděla, že to bude tak náročný, spíš psychicky náročný. (R13)

Podpora a do vzdělávání se

Za klíčové považovaly i to, že v dlouhodobé perspektivě se jim podařilo obstát, za čímž vidí svou osobní angažovanost, ale také velkou podporu, které se jim dostávalo ze strany jejich vedení a spolupracovníků. Všechny respondentky se tak shodly na tom, že pro svou práci cítily podporu ze strany vedoucích pracovníků a měly se kam obrátit, jak pro podporu, tak pro potřebné informace. Výrazně pozitivnější reakce zaznívaly od ukrajinských koordinátorek napojených na etablované nevládní organizace nebo integrační centra, v případě nově vzniklé organizace nebo v případě práce pro městskou část byla podpora pocítovaná, ale ne tak výrazně.

Většina koordinátorek se sama do vzdělávala, možné kurzy a školení jim většinou nabízel zaměstnavatel, v některých případech si však musely školení vyhledat samy. Šest respondentek absolvovalo v průběhu své práce kurz pro interkulturní pracovníky, který pořádala nevládní organizace InBáze, o. s., pro některé z nich bylo absolvování tohoto kurzu zcela zásadní pro získání informací k interkulturní práci i nastavování vztahu se zaměstnavatelem a s klienty.

Právě na kurzu Interkulturního pracovníka jsem se naučila, jak rozdělovat své role teď jsem interkulturní pracovník a teď jsem tlumočnick, tak radit nemůžu, není to moje práce. (R13)

Po roce práce jako interkulturní pracovník jsem šla na kurz interkulturní práce do InBáze, abych zjistila, co je náplní mojí práce. (...), ten kurz mi pomohla ale měl by být pro člověka, který chce teprve nastoupit, (...) na kurzu se probírá, jak si nastavit hranice, co můžeš žádat od zaměstnavatele, to jsem na začátku vůbec nevěděla, i že nemusím v noci pracovat, pokud se nejedná o něco akutního. (R3)

Většina respondentek absolvovala vícero kurzů a školení. Několik jich absolvovalo kurz pracovníka v sociálních službách, další o tento kurz stály. Zmiňované byly i kurzy krizové intervence, telefonické krizové intervence a kurzy týkající se tlumočení a komunitního tlumočení. Častá byla i školení ohledně legislativních změn a témat týkajících se sociálního zabezpečení Ukrajinců s dočasnou ochranou. Tři respondentky, které přišly do České republiky po únoru 2022, pak poptávaly kurz češtiny na odpovídající úrovni. Pro některé respondentky bylo tématem, že školení absolvují ve svém volném čase, kterého mají velmi omezené množství. Několik respondentek zmiňovalo, že by uvítalo školení z oblasti psychologie. Zájem o psychologii může souviset s tím, že pro řadu koordinátorek bylo velmi náročné zažívat společně se svými klienty psychicky náročné situace, které často rezonovaly i s realitou, které čelily ony nebo jejich blízcí. Velký vliv může mít i to, že respondentky považovaly za nejtěžší součást své práce případné konfliktní situace s klienty, které vznikaly z odlišných představ toho, co je a není v silách koordinátorek změnit.

... pro mě to bylo dost komplikované. A když nesoubhlasím s politikou Ruska, nemohu jen tak stát stranou, musím něco udělat, po psychologické stránce to pro mě bylo všelijaké. (R4)

Náročný je, když za mnou občas přijdou moji krajané s nějakým příběhem a já zažívám sekundární trauma z těch příběhů (...) a občas přijdou lidé, kteří to mají úplně jinak, jsou drzí, začínám být naštvaná, protože já jsem vděčná za to, co mám... (R15)

Pokračování v profesi

Přístup koordinátorek k pokračování v dané profesi se lišil a jejich postoje byly velmi pestré. Pro menší část z nich se jednalo o stresové téma, protože byly zaměstnány skrze projekt a postrádaly jistotu, co bude po jeho skončení. Většina respondentek byla ve své práci spokojená, chtěla v ní pokračovat a ráda by zůstala v sociální sféře bez ohledu na to, zda se jejich práce bude či nebude týkat jejich krajanů. Objevily se však i případy, kdy byla práce ukrajinské koordinátorky copingovou (zvládací) strategií, jak se vyrovnat s tím, že je jejich rodná země napadena, a jejich práce se tak stala mechanismem, jak pomoci.

„... já bych tohle teda nikdy nedělala, ani by mě nikdy nenapadlo do ní jít, pokud by nebyla válka a pokud by nebyl pocit viny, a pokud bych se já do toho nezamotala. (...) začala válka, ty seš Ukrajinka, která tam dlouho nebyla a teď ti lidé jedou sem a jsou ztracený a ty cítíš, že jsi zodpovědná, že nepomáháš dost. (...) jsem měla tenhle pocit, že musím jim maximálně pomáhat“ (R2)

Smysluplnost práce

Všechny respondentky také zmiňovaly, že jim jejich práce přijde smysluplná, a nejvíce je těší, že vidí výsledky své práce, že pomohly vyřešit náročné situace a jejich klientům se daří lépe a jsou spokojenější.

Moc mě baví, že pomáhám lidem z Ukrajiny, a pro mě je důležité, že jsem já sama byla v té situaci. (R11)

Měla jsem pocit, že dělám něco důležitého. Hlavně pro ty děti. (R9)

Flexibilita práce a vztah k zaměstnavateli

Naprostá většina respondentek pracovala na hlavní pracovní poměr a byla integrována v zaměstnávajících organizacích, nicméně často specifický charakter jejich práce vyžadoval větší flexibilitu. To u části z nich vedlo k tomu, že pracovaly na pozicích či v odděleních, které částečně připomínaly detašovaná pracoviště. Někdy se proto cítily trochu na okraji organizace, na stranu druhou pozitivně vnímaly, že mají v rámci vytyčených pravidel poměrně velkou svobodu uvážení, jak k práci přistupovat a čemu věnovat energii.

„podporu mám, ale občas mi přijde, že vlastně my jsme tak nějak oddělený balíček služeb, který ta organizace má. Občas mi přijde, že jsme trochu jako odstrčení, ale zase na druhou stranu je to pro nás dobře, protože spoustu věcí si můžeme dělat tak, jak my chceme, nikdo nám do toho neleze a neříká, podle jakých pravidel musíme pracovat takhle, takže vlastně v něčem je to dost osvobozující.“ (R2)

... my jsme trošičku zvlášť. I financování máme jiné v rámci našeho projektu. Takže nejsme zapojení úplně, ale nějaké vnitřní předpisy splňujeme, ale hodně pracujeme na vlastní pěst. (R6)

Hranice jako téma

Velká část rozhovorů s respondentkami se věnovala nastavování hranic a oddělování pracovního a soukromého života. Pouze třetina respondentek s oddělením soukromé a pracovní roviny problém v době rozhovoru neměla, většina respondentek tak hledala nejrůznější formy, jak balanc nastavit. Většina z nich se domnívala, že se jim v průběhu času podaří lépe oddělovat soukromý a pracovní život, ale že se i nadále bude jednat o velkou zátěž. Velkou roli na oddělení pracovního a soukromého života mělo i nastavení organizace, ve které koordinátorky pracovaly, prolínání soukromého a pracovního života pak bylo častým tématem rozhovorů s vedoucím pracovníkem. Velkým tématem bylo pro některé koordinátorky také vědomí, že se na ně jejich krajané spoléhají.

Počet hodin nesedí vůbec. My občas máme přesčasy, ale (...) vykazuje normální pracovní dobu 40 hodin. Na telefonu jsem pořád, na e-mailu jsem pořád. No, jasně, máme supervize, na kterých nám říkají, že v 16 hodin telefon se má vypínat ... Ale nemůžete to udělat, protože někdo rodí, někdo umírá, někdo je v nemocnici, a prostě musíš vstát a jet. (R10)

Nejtěžší je naučit lidi, že pomáháme, ale jsme taky lidi a potřebuje čas pro sebe, odpočinek. Protože volání v pátek v 23 hodin večer bylo jednu dobu úplně v pohodě, nikdo to neřešil. A my na popud

naší supervizořky, hodně jsme na tom zapracovaly, abychom vysvětlily, že máme pracovní dobu, a že mimo pracovní dobu řešíme jenom mimořádné případy, ne, že kdesi na ubytovně praskla žárovka (...) Hodně klientů má moje osobní číslo, protože ze začátku jsem neměla služební číslo. Ale je pravda, že jsem zavedla pro sebe takové pravidlo, že v osm večer vypínám telefon. (...) v telefonu mám různé prostředky komunikace, Viber, WhatsApp, Messenger, tak že oni vždy najdou nějaký způsob, jak mě kontaktovat i o víkendu. (R6)

Právě dostupnost různých komunikačních kanálů vedla k tomu, že zhruba polovina respondentek nějakým způsobem reagovala na potřeby klientů i po pracovní době nebo o víkendu, za úspěch často považovaly, pokud neodpovídaly na hovory, ale reagovaly „pouze“ na psané zprávy zasílané přes různé sociální sítě. Až na jednu výjimku měly všechny koordinátorky pracovní telefonní číslo, řada z nich však zprvu využívala svoje soukromé číslo, které se mezi ukrajinskou komunitou rozšířilo. Jakmile k této situaci došlo, zasahovala jim práce výrazně více i do soukromého života.

A velká chyba byla na začátku. Tehdy jsme neměly ani pracovní telefon. A to znamená, že když dáš lidem svoje soukromé číslo, o nějakém soukromém životě nejde ani mluvit. Protože oni ti volají v noci, přes den, oni ti volají o víkendu. (R3)

Až na výjimky byla ukrajinským koordinátorkám dostupná supervize (většinou individuální i skupinová), většinou ji považovaly za velmi užitečnou. Jedna respondentka v malé organizaci o existenci supervize nikdy neslyšela. U všech respondentek bylo zřejmé, že si musely osvojit strategie, jak se vyrovnávat s velkou psychickou zátěží. Pomocí jim byly diskuse s kolegyněmi či partnery, intuitivně pak často volily procházky v přírodě a nerušený čas s dětmi nebo domácími zvířaty.

... sportujeme s rodinou nebo chodíme na procházky. Každý víkend jsem jeden den venku. Mám velkou zahradu, kde něco pěstuji. (R14)

Problematická legislativa

Přestože nepřipravenost na práci, její psychická náročnost i obtížné oddělování soukromého a pracovního života byly pro respondentky významnými tématy, jako největší výzvu své práce považovaly často se měnící legislativu, která byla značně nedokonalá. Právě frustrace z nedomyšlené legislativy se v rozhovorech objevovala velmi často.

Protože ty zákony se mění hodně často (...). Ty zákony vám neusnadní tu práci, je to spíš komplikace. (...) pro lidi je to taky komplikace. Je to těžké i pro pracovníky, kteří informace poskytují. Nemáme metodiky ani postupy. Musíme to řešit za pochodu, v terénu. (R4)

I přes časté legislativní změny nebylo vyhledávání informací výraznějším tématem, respektive ukrajinské koordinátorky byly schopné napojit se na informační kanály vniklé v reakci na časté změny. Ve větších organizacích dostávaly koordinátorky e-maily s dobře vysvětlenými změnami, popřípadě na dané téma absolvovaly školení. V jiných případech byly napojeny na informační kanály, které se na změny zaměřovaly. Nejčastěji zmiňovaly newsletter Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Zcela běžná strategie byla čtení oficiálních webových stránek, nejčastěji pak Ministerstva vnitra a Úřadu práce ČR. Běžnou praxí bylo i ověřování si informací z různých zdrojů, nejčastěji pak telefonem s právníkem/právníčkou dané organizace. Všechny koordinátorky různé informační kanály kombinovaly. Více než změny samotné jim vadila jejich nedomyšlenost.

Nám spíš překáží v práci ta legislativa, že někdo vymyslí zákon, který nepočítá se situacemi částí klientek, tak s tím těžko něco naděláme. Prostě můžeme být nejlepší ve svém oboru a nepomůžeme s ničím, protože ten zákon s tím nepočítal. (R1)

DISKUSE A ZÁVĚRY

Přestože stále větší počet pracovníků v sociálních službách i profesionálních sociálních pracovníků pracuje s nově příchozími komunitami, existuje jen velmi málo studií, které by se zabývaly požadavky a problémy, kterým čelí (Robinson, 2014). Náš článek cílí na zaplnění jedné z těchto mezer, když zachycuje velice specifickou skupinu pracovníků v sociálních službách – tzv. ukrajinské koordinátorky. Pod označením ukrajinské koordinátorky v článku rozumíme Ukrajinky, které se začaly v reakci na nucenou ukrajinskou migraci angažovat v začleňování nově příchozích do české společnosti. Výsledky našeho výzkumu dokládají, že většina ukrajinských koordinátorek začala v reakci na nucenou migraci z Ukrajiny dobrovolně pracovat jako tlumočnice, v průběhu času se jejich práce stala více formalizovanou a její obsah se spíše přiblížil sociální práci v první linii (Jones, 2001). Postupně se začaly respondentky více věnovat práci koordinační nebo se jejich práce zaměřila na specifickou cílovou skupinu nucených ukrajinských migrantů či specifické činnosti spojené s touto komunitou.

V článku tak dokumentujeme, že ukrajinské koordinátorky sehrály v začleňování ukrajinských uprchlíků významnou roli, a to jak v počáteční fázi, kdy bylo často třeba tlumočení a krizové intervence, tak v další fázi, kdy se zaměřily na informování, pomoc s orientací ve společnosti, přístup k institucím i koordinaci různých komunit či témat. Ukazujeme nicméně, že pro jejich práci bylo klíčové napojení na etablované organizace a instituce a využití podpory a know-how, které v České republice v souvislosti se zapojováním migrantů na lokální úrovni do společnosti existovalo (Zogata-Kusz, 2022; 2020). Právě dostatečné zasítování sociálních pracovníků pracujících s uprchlíky a jejich napojení na organizace, které se profesionálně zabývají situací migrantů, je v odborné literatuře považováno za klíčový element pozitivních výsledků této práce (Nash et al., 2006). Práce v nebo možnost napojení se na nejrůznější instituce, které ovlivňují život komunity (včetně vytváření sítí a koordinace služeb), byla pro práci ukrajinských koordinátorek zásadní (srov. Roy et al., 2020).

Profesionální sociální pracovníci pracující s nucenými migranty uvádějí, že se často potýkají s nedostatkem strukturální organizační podpory, která je neochránila před vysokou intenzitou práce (Robinson, 2014). Tyto zkušenosti pojmenovávala i většina oslovených koordinátorek, nicméně většina z nich si v průběhu druhého roku práce byla schopna lépe nastavovat hranice mezi soukromým a profesním životem. I ty, pro které zůstává lepší oddělení osobního a pracovního života tématem, o neideálnosti takového stavu věděly a snažily se s ním pracovat. Oproti zkušenostem uváděným v zahraniční literatuře (ibid.) tak považovaly ukrajinské koordinátorky strukturální organizační podporu za dobrou. To by nemělo zůstat bez pozornosti, neboť to poukazuje na profesionalitu nevládních organizací, integračních center, částí lokální samosprávy a dalších aktérů zvládnout zátěžovou situaci související s příchodem a usazením ukrajinských uprchlíků. Naopak palčivým tématem zmiňovaným ukrajinskými koordinátorkami byla často se měnící legislativa, která je nedokonalá a zásadním způsobem ovlivňuje situaci jejich klientů.

Limitem studie je metoda snowballu, která vedla ke zkoumání situace ukrajinských koordinátorek, které byly většinou lépe napojené na migrační nevládní organizace, zkušenější obce či měly vazby na další profesionální organizace. Náš popis této profese tak zřejmě zachycuje pozitivnější obraz koordinátorek i reality, ve které žily, než jak by tomu bylo u reprezentativnějšího šetření. Stejně tak jsme si vědomi toho, že naše studie nezachycuje koordinátorky, které s mimořádnou důvěrou a omezenou kontrolou, která je pro tento charakter práce nutná, nenakládaly dobře.

Studii ukotvujeme v terénní práci v rámci komunit. V práci ukazujeme, že ukrajinské koordinátorky přispívaly k lepšímu postavení ukrajinských nucených migrantů (Chenoweth, Stehlik, 2001), poskytovaly jim potřebné služby (Shin et al., 2020) a jejich práce byla typická vysokou měrou důvěry, vztahem s komunitou, otevřenou komunikací a velkou znalostí dané komunity (Andersson, 2013; Roy et al., 2020). Vzhledem k tomu, jak je v současnosti (rok 2024) práce s migrantskou populací v České republice rozvinutá, a vzhledem k postupné proměně obsahu práce ukrajinských

koordinátorek se nicméně domníváme, že se z části ukrajinských koordinátorek stanou interkulturní pracovnice, přestože jejich pozice bude zřejmě stále nazývána různými názvy. Část ukrajinských koordinátorek pak interkulturní práci (někdy i pod adekvátním označením) vykonává. Z dalších ukrajinských koordinátorek se pak stanou (nebo staly) pracovnice v sociálních službách a dostane-li se jim potřebné podpory, sociální pracovnice. Velkým limitem, který nebylo v možnostech studie zachytit, je klesající finanční podpora aktivit týkajících se nucených migrantů z Ukrajiny, která se jistě negativně promítne do působení části ukrajinských koordinátorek.

Výraz „ukrajinská koordinátorka“ pokrývá širokou paletu aktivit, které realizovaly aktivní Ukrajinky v rámci ukrajinské komunity v odpovědi na potřeby nucených ukrajinských migrantů. Studie ukázala, že i přes výzvy, se kterými se ukrajinské koordinátorky potýkaly (nepřípravenost, udržení si hranic mezi pracovním a osobním životem, nedokonalá legislativa), svou práci pokládají za smyslupnou a postupně se v rámci svého působení dozdělaly a profesionalizovaly, k čemuž přispělo napojení na etablované organizace pracující s migranty. Poznatky ze zahraniční ukazují, že sžívání se s nově příchozími skupinami je dlouhodobý proces (Berry et al., 2006). Role ukrajinských koordinátorek tak rozhodně není u konce a pro úspěšné dlouhodobé soužití s nucenými migranty z Ukrajiny bude jejich působení i nadále potřebné, ať již z pozice interkulturních pracovnic nebo pracovnic v sociálních službách.

POUŽITÉ ZDROJE

- ANDERSSON, B. 2013. Finding Ways to the Hard to Reach – Considerations on the Content and Concept of Outreach Work. *European Journal of Social Work* [online], 16(2), 171–186. [16. 3. 2024]. DOI:10.1080/13691457.2011.618118
- BEJČEK, J. M. 2020. Když se řekne „Interkulturní práce“ (...). *Sociální práce / Sociálna práca* [online], [16. 3. 2024]. Dostupné z: <https://socialniprace.cz/fakta-legislativa-dokumenty/kdyz-se-rekne-interkulturni-prace/>
- BERRY, J. W., PHINNEY J. S., SAM D. L., VEDDER P. 2006. Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation. *Applied Psychology* [online], 55(3), 303–332. [17. 3. 2024]. DOI:10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x
- BONEVSKI, B., RANDELL, M., PAUL, Ch., CHAPMAN, K., TWYMAN T., BRYANT J., BROZEK, I., HUGHES, C. 2014. Reaching the Hard-to-Reach: A Systematic Review of Strategies for Improving Health and Medical Research with Socially Disadvantaged Groups. *BMC Medical Research Methodology* [online], 14(1), 42. [16. 3. 2024]. DOI:10.1186/1471-2288-14-42
- CARRERA, S., INELI-CIGER, M. (Ed.). 2023. *EU Responses to the Large-Scale Refugee Displacement from Ukraine: An Analysis on the Temporary Protection Directive and Its Implications for the Future EU Asylum Policy*. [online], LU: Publications Office. [16. 3. 2024]. Dostupné z: <https://data.europa.eu/doi/10.2870/90812>
- COFIE, L. E., BARRINGTON, C., AKALIGAUNG, A., REID, A., FRIED, B., SINGH, K., SODZI-TETTEY, S., BARKER, P. M. 2014. Integrating Community Outreach into a Quality Improvement Project to Promote Maternal and Child Health in Ghana. *Global Public Health* [online], 9(10), 1184–1197. [12. 3. 2024]. DOI:10.1080/17441692.2014.952656
- ČERMÁKOVÁ, D., NEKORJAK, M. 2009. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie* [online], 100(1), 33–43. [10. 2. 2024]. DOI:10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x
- ČSÚ. 2022. *Cizinci v České republice 2022* [online]. Praha: Český statistický úřad. [16. 3. 2024]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/165384708/29002722.pdf/0b03ebd4-aab2-4292-a215-12e81096bc2d?version=1.1>
- ČSÚ. 2023. *Population Projections of the Czech Republic – 2023–2100* [online]. Czech Statistical Office. [16. 3. 2024]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-senioru-v-pristich-desetiletich-vyrazne-vzroste>

- DE ROO, P., BRAEYE, S., DE MOOR, A. 2016. Counterbalancing the Integration Policy for Migrants through Social Work. *International Social Work* [online], 59(2), 210–223. [1. 2. 2024]. DOI:10.1177/0020872813515009
- DOHNALOVÁ, E. 2012. Úvod do sociální práce s migranty: problematika migrace a integrace v ES/EU a České republice. Olomouc: Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.
- DOHNALOVÁ, E. 2020. Development of Intercultural Work in the Czech Republic – Premises and Challenges in Establishing an Intercultural Worker Profession, Allied to Social Work that Promotes the Use of Skills that Migrants Have. *Czech & Slovak Social Work / Sociální práce / Sociálna práca*, 20(1), 6–77.
- DRBOHLAV, D. (Ed.). 2015. *Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace – remittance – (rozvoj)*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
- EVANS, K., DIEBOLD, K., CALVO, R. 2018. A Call to Action: Re-imagining Social Work Practice With Unaccompanied Minors. *Advances in Social Work* [online]. 18(3), 788–807. [20. 3. 2024]. DOI:10.18060/21643
- FÊTE, M., AHO, J., BENOIT, M., CLOOS, P., RIDDE, V. 2019. Barriers and Recruitment Strategies for Precarious Status Migrants in Montreal, Canada. *BMC Medical Research Methodology* [online], 19(1), 41. [11. 3. 2024]. DOI:10.1186/s12874-019-0683-2
- GOSELIN, A., COULIBALY, K., RAVALIHASY, A., CARILLON, S., RIDDE, V., DERCHE, N., MBIRIBINDI, R., DESGRÉES DU LOÛ, A. 2020. Finding the Missing Link: When Community-Based Outreach in Public Space is Key to Engage Migrants in Health Prevention programmes in Paris, France. *Journal of Epidemiology and Community Health* [online], jech-2019-213394. [20. 2. 2024]. DOI:10.1136/jech-2019-213394
- HRADEČNÁ, P., JELÍNKOVÁ, M., EZZEDDINE, P., HAVELKOVÁ, H. 2016. Ženy na vedlejší koleji(?): gender, migrace a stárnutí. Praha: Sdružení pro integraci a migraci.
- CHENOWETH, L., STEHLIK, D. 2001. Building Resilient Communities: Social work Practice and Rural Queensland. *Australian Social Work* [online], 54(2), 47–54. [11. 1. 2024]. DOI:10.1080/03124070108414323
- JELÍNKOVÁ, M. 2022. *Metodika terénní sociální práce s migranty* [online]. Praha: Sdružení pro integraci a migraci. [20. 3. 2024]. Dostupné z: <https://www.mpsv.cz/documents/20142/978228/Metodika+ter%C3%A9nn%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%AD+pr%C3%A1ce+s+migranty.pdf/c7e4ea56-78a9-6bab-2397-91544fbfc345>
- JELÍNKOVÁ, M., OCHRANA, F., PLAČEK, M. 2023. The Admission of Ukrainian Refugees from the Perspective of Municipalities in Czechia. *Geografie* [online], 128(3), 271–299. [12. 2. 2024]. DOI:10.37040/geografie.2023.014
- JELÍNKOVÁ, M., TOLLAROVÁ, B. 2022. *Podpora ukrajinských uprchlíků je stále provizorium, strategické vládnutí se nedaří. Policy brief* [online]. 2022. B.m.: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova. [20. 3. 2024]. Dostupné z: https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Podpora%20ukrajinsk%C3%BDch%20uprchl%C3%ADk%C5%AF%20je%20st%C3%A1le%20provizorium%2C%20strategick%C3%A9%20vl%C3%A1dnut%C3%AD%20se%20neda%C5%99%C3%AD_1.pdf
- JIRKA, L., LEONTIYEVA, Y. 2022. Transnationalism, Integration and Identification: A Discussion of the Variability and Dynamics of Social Processes through the Example of Student Migration from Ukraine to the Czech Republic. *Czech Sociological Review* [online], 58(1), 29–52. [5. 3. 2024]. DOI:10.13060/csr.2022.009
- JONES, C. 2001. Voices From the Front Line: State Social Workers and New Labour. *British Journal of Social Work* [online], 31(4), 547–562. [20. 3. 2024]. DOI:10.1093/bjsw/31.4.547
- KÄKELÄ, E. 2020. Narratives of Power and Powerlessness: Cultural Competence in Social Work with Asylum Seekers and Refugees. *European Journal of Social Work* [online], 23(3), 425–436. [1. 3. 2024]. DOI:10.1080/13691457.2019.1693337

- KNOPM. 2024a. *Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině v krajích ČR* [online]. B.m.: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. [30. 3. 2024]. Dostupné z: <https://migracnikonsorcium.cz/cs/data-statistiky-a-analyzy/uprchlici-z-ukrajiny-v-datech/#uprchlici-cr-pocty>
- KNOPM. 2024b. *Uprchlíci v ČR – demografické složení* [online]. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. [30. 3. 2024]. Dostupné z: <https://migracnikonsorcium.cz/cs/data-statistiky-a-analyzy/uprchlici-z-ukrajiny-v-datech/#uprchlici-cr-demograficke-slozeni>
- LEONTIYEVA, Y. 2014. The Education–Employment Mismatch among Ukrainian Migrants in the Czech Republic. *Central and Eastern European Migration Review*, 3(1), 63–84.
- LEONTIYEVA, Y., TOLLAROVÁ, B., PLAČKOVÁ, A. 2013. Životní styl, jazykové znalosti a potřeby ukrajinských a vietnamských migrantů v ČR [online]. Sociologický ústav Akademie věd. [20. 3. 2024]. Dostupné z: <https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Zivotni-styl-jazykove-znalosti-a-potreby-migrantu.pdf>
- MICKELSSON, T. B. 2023. Ukrainian Refugees and the Swedish Sports Movement – New Opportunities and Challenges. *European Sport Management Quarterly* [online]. 1–20. [2. 1. 2024]. DOI:10.1080/16184742.2023.2183230
- MICKELSSON, T. B. 2024. Ukrainian Refugees’ Reception in Swedish Sports Clubs: ‘Deservingness’ and ‘Promising Victimhood’. *European Journal of Social Work* [online], 27(2), 267–280. [2. 3. 2024]. DOI:10.1080/13691457.2023.2196375
- NASH, M., WONG J., TRLIN, A. 2006. Civic and Social Integration: A New Field of Social Work Practice with Immigrants, Refugees and Asylum Seekers. *International Social Work* [online], 49(3), 345–363. [12. 3. 2024]. DOI:10.1177/0020872806063407
- NATARAJAN, M. 2016. *The Library of Drug Abuse and Crime*. London: Routledge.
- PAQ. 2023. 6. vlna výzkumu Hlas Ukrajinců – červen 2023: Integrace uprchlíků na trhu práce a v bydlení [online], PAQ Research. [25. 2. 2024]. Dostupné z: <https://www.paqresearch.cz/post/uprchlici-posun-jazyk-prace-bydleni>
- POPESCU, M., LIBÁL, K. 2018. Social Work With Migrants and Refugees: Challenges, Best Practices, and Future Directions. *Advances in Social Work* [online], 18(3), i–x. [10. 3. 2024]. DOI:10.18060/22600
- ROBINSON, K. 2014. Voices from the Front Line: Social Work with Refugees and Asylum Seekers in Australia and the UK. *British Journal of Social Work* [online], 44(6), 1602–1620. [2. 1. 2024]. DOI:10.1093/bjsw/bct040
- ROY, M., LAVOIE-TRUDEAU, E., ROY, M., CLAPPERTON, I., COUTURIER, Y., LANE, J., BIBEAU, L., OUELLETTE, M., ENKHALTI, M., CAMDEN, Ch. 2020. Barriers and Facilitators to Implementing Community Outreach Work, and Inter-Professional Collaboration with Regional Partners. *Journal of Community Health* [online], 45(5), 979–986. [24. 1. 2024]. DOI:10.1007/s10900-020-00816-w
- ROY, M., LAVOIE-TRUDEAU, E., ROY, M., CLAPPERTON, I., COUTURIER, Y., LANE, J., BIBEAU, L., OUELLETTE, M., CAMDEN, Ch. 2021. Community Outreach with Families of Young Children: Practices and Impacts in Quebec, Canada. *Journal of Social Service Research* [online], 47(5), 670–680. [15. 3. 2024]. DOI:10.1080/01488376.2021.1877235
- RUMPÍK, V. 2015. „Махінацііце я не...“ Klientký systém v České republice a jeho současná transformace. *Lidé města*, 17(1), 109–136.
- SHIN, H. Y., KIM, K. Y., KANG, P. 2020. Concept Analysis of Community Health Outreach. *BMC Health Services Research* [online], 20(1), 417. [2. 3. 2024]. DOI:10.1186/s12913-020-05266-7
- STEM. 2023. *Czech Society is Divided on the Topic of Support for Ukrainian Refugees. The Perception of Russia as the Main Culprit of the War is not Diminishing* [online]. [1. 3. 2024]. Dostupné z: <https://www.stem.cz/ceska-spolecnost-je-rozpolcena-na-tematu-podpory-ukrajinskych-uprchliku-vnimani-ruska-jako-hlavniho-vinika-valky-neklesa/>. Osobní komunikace.

- VALENTOVÁ, E. (Ed.). 2018. *Integrace cizinců v Česku z pohledu nevládních organizací* [online]. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. [2. 3. 2024]. Dostupné z: https://www.migracnikonsorcium.cz/wp-content/uploads/2019/01/Integrace-z-pohledu-NNO_produk-t-%C4%8D.-2_EU.pdf
- VEGA, L., BRODY, B., CUMMINS, N. 2016. Best Practices for Outreach and Engagement to Latino Audiences Using Community-Based Programs. *Journal of Human Sciences and Extension* [online], [2. 3. 2024]. DOI: 10.54718/MBEQ5252
- WILTSHIRE, G., RONKAINEN, N. 2021. A Realist Approach to Thematic Analysis: Making Sense of Qualitative Data through Experiential, Inferential and Dispositional Themes. *Journal of Critical Realism*, 20(2), 159–180. DOI: 10.1080/14767430.2021.1894909
- ZOGATA-KUSZ, A. 2020. Immigration and Integration Policies in Czechia. In: Maciej DUSZCZYK, Marta PACHOCKA a Dominika PSZCZÓŁKOWSKA. *Relations between Immigration and Integration Policies in Europe*. 173–196. Abingdon: Routledge.
- ZOGATA-KUSZ, A. 2022. Policy Advocacy and NGOs Assisting Immigrants: Legitimacy, Accountability and the Perceived Attitude of the Majority. *Social Sciences* [online], 11(2), 77. [2. 3. 2024]. DOI:10.3390/socsci11020077